

O'ZBEK GEALOGIYASINING SO'NGI BESH YILDA RIVOJLANISHI

Abdulfattayev Xusan Alijonovich

O'zbekiston milliy universiteti geologiya va muxandislik geologiyasi

Annotatsiya: ushbu maqolada o'zbek geologiyasining tarixi va rivojlanishida qilinayotgan ishlar, Mamlakatimiz iqtisodiyotini o'stirishda chet el investitsiyalarini kirib kelishi sababli ko'plab binolar va sanoat inshootlari jahon andozalariga javob bera oladigan darajada qayta qurilishlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: geologiya, endogen, ekzogen jarayonlarni, daryo, dengiz, okeanlar, ko'l, muzliklarning geologik ishlar,

Mustaqillikka erishib, yuksalish sari olg'a intilayotgan mamlakatimiz - O'zbekiston Respublikasining hududlarida biri-biridan chiroyli binolar, sanoat korxonalarini, muhandislik inshootlari qad ko'tarmoqda. Mamlakatimiz iqtisodiyotini o'stirishda chet el investitsiyalarini kirib kelishi sababli ko'plab binolar va sanoat inshootlari jahon andozalariga javob bera oladigan darajada qayta qurilmoqda. Tabiiyki inshootlarning mustahkamligi, chidamliligi, bino qurilayotgan maydonning geologik tuzilishiga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi.

Mustaqil O'zbekistonimizning xomashyo bazasini yaratishda geologlarning o'rni katta, chunki ular mamlakatimizning yer osti boyliklarini o'rganadilar. Yangi qazilma konlarini qidirib topadilar. Yer qa'rida yotgan foydali qazilmalarning hosil bo'lish sharoitini va qazib olish usullarini bilmasdan tog'-kon sanoatining rivojlanishi mumkin emas.

Hozirgi zamon geologiyasi yer po'stining paydo bo'lishini, uni tashkil yetgan minerallarni, tog'jinlarini, foydali qazilmalarni hamda yerda hayotning paydo bo'lishini o'rganadi. Bulardan tashqari yer yuzidagi endogen va ekzogen jarayonlarni, daryo, dengiz va okeanlar, ko'l va muzliklarning geologik ishlarini o'rganadi. yer bir nechta qobiqdan iborat: ichki va tashqi yadro, quyi va yuqori mantiya va yer po'sti; ular bir-birlaridan turli fizik xususiyatlari bilan farq qiladilar.

Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 19 may kuni geologiya sohasiga oid loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Loyihalar foydali ma'danlar va yerosti suvi zaxiralarini kengaytirishga qaratilgan.

Rasmiy relizga [ko'ra](#), so'nggi yillarda uran bo'yicha 27 ta yangi kon ochilib, barqaror xomashyo bazasi yaratilgan. Lekin sohadagi imkoniyatlar ancha ko'p. Taqdimotda davlat rahbarining nodir va noyob metallar qazib olish hajmini oshirish bo'yicha topshirig'idan keyin ishlab chiqilgan rejalar yuzasidan axborot berilgan.

Qayd etilishicha, umumiy qiymati 182 million dollarlik 14 loyiha shakllantirilgan. Prezident bu loyihalar bilan chegaralanmasdan, yuqoriroq marra olish kerakligini ta'kidlagan.

“2022-2026 yillarda geologiya-qidiruv ishlarini amalga oshirish bo'yicha alohida dastur ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Bu dasturda 8 ta yangi kon va 18 ta istiqbolli maydon hisobiga uran zaxirasini oshirish, zamonaviy burg'ilash uskunalari olib kelish, raqamli geologiya modelini yaratish ko'zda tutiladi.

Shuningdek, “Navoiy uran” davlat korxonasini transformatsiya qilish, xorijiy mutaxassislarni jalb etib, texnologik jarayonlarni takomillashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi.

- sohaga zamonaviy va yuqori samarali uskunalarni, ilg'or texnika va innovatsion texnologiyalarni joriy etish hisobiga geologiya sohasini modernizatsiya qilishga doir chora-tadbirlarni amalga oshirish
- geologiya-qidiruv ishlari samaradorligi va natijadorligini oshirish hamda xarajatlarni maqbullashtirish orqali xizmatlar tannarxini kamaytirishga qaratilgan tizimli ishlar olib borish
- zamonaviy korporativ boshqaruv tizimini joriy etish, moddiy-texnik, moliyaviy va mehnat resurslaridan unumli foydalanish orqali faoliyatning operatsion samaradorligini oshirish

- zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo'llash hisobiga sohada bajariladigan ishlarning raqobatbardoshligini ta'minlash va geologiya-qidiruv ishlarini nafaqat respublika hududida, balki xorijiy davlatlarda, xalqaro tenderlar g'olibi sifatida bajarish
- hududlarda geologiya-qidiruv ishlarini jadal amalga oshirish orqali respublika mineral-xom ashyo bazasi rivojlantirilishini ta'minlash.

Geologiya sohasidagi zamonaviy mutaxassislar bilan suhbatlar va intervyular o'tkazildi. Ushbu usul orqali sohaning rivojlanishidagi eng so'nggi yutuqlar va texnologik yangiliklar haqida batafsil ma'lumot olindi. Suhbatlar natijasida XXI asr Geologiyasidagi muhim tendensiyalar va kelajakdagi istiqbollar haqida qo'shimcha bilimlar shakllantirildi.

Metodlar bo'limida Geologiya sohasining XXI asrga qadar bo'lgan rivojlanish tarixini o'rganish uchun qo'llanilgan asosiy metodlar yoritildi. Ushbu metodlar yordamida sohaning ilmiy yutuqlari, texnologik taraqqiyoti va zamonaviy Geologiya ishlari haqida keng qamrovli tadqiqot amalga oshirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Understanding Earth., J. Grotzinger, T. H. Jordan, F. Press, R. Siever. 2007.
2. Essentials of Geology - Frederick K. Lutgens, Edward J. Tarbuck. 2012.
3. Жўлиев А.Х., Чиникулов Х., Умумий геология, Т., 2005
4. Общая геология: учебник под редакцией профессора А. К. Соколовского. Т 1. М.: KDU, 2006.
5. Общая геология: учебник под редакцией профессора А. К. Соколовского. Том 2. Пособие к лабораторным занятием, М.:, 2006.
6. Историческая геология: учебник для студ. высш. учеб. заведений. Н.В. Карановский, В.Е. Хаин, Н.А. Ясаманов . 2-е изд., перераб. и доп. — М. : «Akademiya», 2006.
7. Dolimov T.N., Troitskiy V.I. Evolytsion geologiya. T., 2007.
8. Qodirov M.H., Shorahmedov Sh.Sh. Geologiyadan amaliy mashg'ulotlar. T., 1994.
9. Жўлиев А., Соатов А., Юсупов Р., Геология асослари, Т., 2001